

JENIS-JENIS DIASPORA DAN PEMENCARANNYA

Silvi Nur Aini*¹⁾ Alya Risyda Afifah²⁾ Silvi³⁾ Salsabila Indriyanto⁴⁾ Adinda Pratiwi⁵⁾
Bryan Maulana Hadie⁶⁾

¹⁾ 2310422017, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

²⁾ 2310421027, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

³⁾ 2310421018, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁴⁾ 2310422030, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁵⁾ 2310423019, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

⁶⁾ 2310423026, Kelompok III C, Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, UNAND

*Koresponden: silvinuraini3004@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran biji merupakan proses penting dalam ekologi tumbuhan yang melibatkan pergerakan biji dari tumbuhan induk ke lokasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai mekanisme penyebaran biji, yaitu *nocturnal-zoochory*, *hydrochory*, *anemochory*, dan *zoochory*. Data dikumpulkan melalui praktikum yang dilakukan di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Universitas Andalas, pada tanggal 26 Maret 2024. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada percobaan *nocturnal-zoochory*, terdapat variasi dalam tingkat ketertarikan hewan terhadap aroma buah, di mana buah dengan aroma kuat lebih menarik bagi hewan penyebar. Dalam percobaan *hydrochory*, hanya 2 dari 10 biji pinang yang berhasil menyebar, sedangkan semua biji kelapa terhambat oleh batuan, menunjukkan bahwa morfologi biji dan kondisi aliran udara sangat mempengaruhi keberhasilan penyebaran. Percobaan *anemochory* menunjukkan bahwa jarak jatuh biji bervariasi tergantung pada kekuatan angin dan morfologi biji, dengan terjun payung sebagai objek yang paling lama jatuh. Terakhir, pengamatan *zoochory* mengungkapkan bahwa biji-bijian sering menempel pada pakaian dan tubuh manusia, yang berpotensi membantu penyebaran biji. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme penyebaran biji untuk pelestarian ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: *nocturnal-zoochory*, *hydrochory*, *anemochory*, dan *zoochory*

PENDAHULUAN

Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor penyebar untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. Biji dapat disebar secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus, dan dapat bervariasi antara ruang dan waktu. Mekanisme penyebarannya memiliki peran penting dalam pendataan populasi dan struktur genetika dari populasi tumbuhan, juga interaksinya dengan spesies lain. Persebaran biji dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu secara gravitasi, angin, air, dan oleh hewan. Gravitasi adalah cara yang paling sederhana bagi tumbuhan dalam menyebarkan biji. Ketika

buah sudah terlalu berat, maka buah akan lepas dari tangkainya dan jatuh menuju ke tanah sehingga buah itu sendiri menjadi cara untuk menyebarkan biji. Contoh tumbuhan yang melakukan ini adalah kelapa dan apel. Semakin bulat bentuk buah, maka kemungkinan besar biji akan berguling menjauhi induk sehingga jarak persebarannya semakin jauh. Seringkali persebaran ini diikuti oleh metode persebaran lain seperti oleh air mengalir dan dimakan oleh hewan (Zein, 2020).

Hydrochory adalah penyebaran biji tumbuhan melalui air artinya, biji tumbuhan dipindahkan dengan bantuan air dari tempat induknya ke tempat baru untuk tumbuh dan berkembang. Persebarannya dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Biji yang tersebar

dengan cara ini sering kali memiliki kemampuan untuk mengapung dan tahan terhadap air. *Hydrochory* sangat penting untuk ekosistem riparian, di mana biji dapat dibawa oleh aliran sungai dan mencapai lokasi yang jauh dari tanaman induk. *Hydrochory* biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di wilayah pantai dan juga sungai. Ciri khas biji yang tersebar secara *hydrochory* adalah memiliki berat yang ringan, kulit biji yang keras dan tahan air, serta sering kali memiliki rongga udara yang membantu biji mengapung di air (Hyslop & Trowsdale, 2020).

Anemochory adalah salah satu metode penyebaran biji pada tumbuhan yang memanfaatkan agen pemencar berupa angin. Penyebaran biji pada suatu waktu dan tempat melalui *anemochory* ditentukan oleh arah angin. Hembusan angin berperan menerbangkan spora atau biji ke tempat baru yang sesuai dengan habitat tumbuhnya menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang dapat melakukan *anemochory* memiliki biji berukuran kecil, ringan, berbulu, berambut, atau bersayap. *Anemochory* dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki salah satu atau beberapa ciri-ciri tersebut. Biji kecil dan ringan merupakan ciri Orchidaceae dan spora jamur. Biji berbulu atau berambut merupakan ciri dari alang-alang dan kapuk. Sedangkan biji bersayap misalnya pada biji mahoni dan damar.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data ini adalah 5 buah *Areca catechu* (pinang), 10 buah *Cocos nucifera* (kelapa), 10 biji *Ceiba pentandra* (kapuk) yang masih bersalut serat kapuk, 5 biji *Swietenia macrophylla* (mahoni), 18 macam buah

Pada kondisi tertentu, *anemokori* dapat melalui buah yang bersayap, misalnya pada meranti dan tengkawang (Paiman *et al.*, 2020).

Zoochory adalah penyebaran diaspora oleh hewan. Hewan dapat menyebarkan benih tanaman dengan beberapa cara. Cara pemencaran yang dilakukan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara eksternal (endozoik atau epizoik) dan secara internal (endozoik). Benih dapat diangkut di bagian luar hewan, suatu proses yang dikenal sebagai *epizoochory*. Penyebaran benih melalui konsumsi oleh hewan, atau *endozoochory*, adalah mekanisme penyebaran untuk sebagian besar spesies pohon. Biji atau buah yang terpecah secara internal oleh hewan pada umumnya memiliki penampakan yang menarik (berwarna cerah), berair (*juicy*), organ lembaga atau bagian vital lainnya terlindungi oleh pembungkus yang tahan hingga tidak rusak dalam proses pencernaan, dan umumnya menjadi pakan hewan. *Zoochory* dapat dipilah melalui serangga (entomokori) seperti lebah carpenter dan lebah madu, kelelawar (kiropterokori), burung (ornitokori) dan mamalia (mammokori) (Ostrowiecka *et al.*, 2019).

Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk melihat jenis-jenis diaspora dan pemencarannya.

(pisang, alpukat, sawo, jeruk, jambu biji, apel, pir, jambu air, lemon, tomat, salak, nangka, melon, mentimun, pepaya, jambu buah, anggur, bengkoang, pisang 2, apel 2, sawo 2, pir 2, jambu biji 2, dan alpukat 2), mainan terjun payung, baju katun lengan panjang, celana panjang, alat tulis, kaca pembesar, meteran, tali plastik berwarna, pewarna makanan atau spidol warna.

Cara Kerja

Cara kerja dalam pengambilan data ini adalah disiapkan seluruh alat kerja. Dalam pengambilan data *zoochory nocturnal* disiapkan 18 jenis buah yang sudah dipotong, dimana identitas dari masing-masing buah ini

disembunyikan agar praktikan tidak mengetahuinya. Lalu dipilih 2 orang anggota kelompok sebagai responden dan 1 anggota kelompok sebagai notulen dari masing-masing kelompok praktikan. Tempat duduk 2 responden dibuat berjauhan agar jawaban dari masing-masing responden tidak saling mempengaruhi responden lainnya. Kemudian, mata responden ditutup dengan penutup mata. Buah yang sudah dipotong didekatkan ke hidung responden untuk dicium aromanya. Notulen mencatat skala ingin atau tidak ingin responden terhadap aroma buah yang diciumnya.

Untuk pelaksanaan praktikum *hydrochory* sebelum itu, dihitung terlebih dahulu panjang sungai sejauh 50 meter dari titik awal sampai akhir. dipakai 10 buah pinang (*Areca catechu*), dan 10 buah kelapa (*Cocos nucifera*) untuk masing-masing kelompok, kemudian diberi nomor pada permukaan pinang dan kelapa tadi, setelah itu dihanyutkan semua pinang dan kelapa tersebut pada sungai di belakang Museum Zoologi. Anggota kelompok dibagi menjadi dua. Satu yang melepaskan diaspora di titik awal, satu lagi menunggu di titik akhir. Beri waktu 15 menit untuk menunggu, setelah waktu habis, lihat apakah semua pinang dan kelapa tersebut sampai di titik 50 meter. Jumlah pinang dan kelapa yang sampai di titik akhir dicatat dalam waktu tersebut. Jika tidak semuanya sampai ke titik akhir tersebut, telusuri sungai ke arah hilir. Cari dan kumpulkan kembali semua pinang dan kelapa yang dihanyutkan. Amati dimana saja biji pinang dan kelapa tersebut terhambat serta apa yang menghambatnya. Berapa persen kesuksesan pemencaran pinang dan kelapa dari pemencaran yang telah dilakukan dan apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhinya.

Untuk pelaksanaan dispersal secara *anemochory* yang dilakukan adalah dikumpulkan semua biji kapuk (*Ceiba pentandra*), biji mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan mainan terjun payung yang dibawa. Biji tersebut dibagi dua sama rata, lalu warnai biji kapuk dan biji mahoni dengan pewarna makanan atau spidol warna. Kemudian

dibedakan warna bagian satu dengan bagian lainnya. Setelah itu, bawa satu bagian biji ke lantai 3 labor, satu bagian lagi ke lantai 2. Sebagian praktikan menunggu di lantai 1 sebagai pengamat proses *anemochori*. Satu persatu biji-biji dan mainan terjun payung tersebut dijatuhkan ke bawah. Kemudian diamati sampai biji dan mainan terjun payung jatuh ke tanah atau tersangkut di suatu tempat dan langsung diukur berapa jauh jarak antara tempat hinggapnya biji masing-masing taksa dari titik awal dijatuhkannya. Kemudian dianalisis apa saja faktor yang mempengaruhi jarak jatuhnya biji kapuk dan *Dipterocarpus* tadi selain angin.

Cara kerja yang terakhir adalah untuk pelaksanaan percobaan *zoochory*. Pertama sebelum dilaksanakannya praktikum, praktikan menyiapkan jalur sepanjang 100 meter di kawasan kampus yang bersemak atau bervegetasi rapat. Jumlah jalur sebanyak jumlah kelompok praktikum di suatu kelas. Kemudian saat melakukan praktikum, satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok diminta berjalan santai pada jalur yang sudah disiapkan bolak balik (total 200 meter). Perwakilan kelompok ini dianjurkan memakai baju katun lengan panjang, celana panjang katun dan sepatu. Jika perlu, gunakan topi, pelindung kepala dan penutup telinga. Setelah perwakilan kelompok tersebut kembali, teman-teman kelompoknya mengamati pakaian dan bagian tubuh yang berinteraksi dengan tumbuhan selama berjalan. Temukan apa saja diaspora, propagule atau alat pemencaran tumbuhan lain yang tersangkut. Lalu dihitung berapa jenis tumbuhan yang alat pemencarannya terbawa dan berapa jumlah per masing-masingnya. Setelah itu dibuat persentasenya. Kemudian diminta pula data dari kelompok lain, dan bandingkan dengan data kelompok sendiri. Digunakan kaca pembesar untuk melihat morfologi dari diaspora yang tersangkut tersebut. Dituliskan alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemencaran ini pada tabel laporan sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Pengamatan Percobaan *Nocturnal-Zoochory* pada Terster Pertama

No	Diaspora ID	Skala Nilai (1-10)	Keterangan
1	Alpukat	4	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
2	Jambu Biji	6	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
3	Sawo	10	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
4	Pir	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
5	Jeruk	9	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
6	Jambu Air	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
7	Pisang	1	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
8	Apel	8	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
9	Lemon	6	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
10	Tomat	4	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
11	Salak	8	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
12	Nangka	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
13	Melon	7	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
14	Mentimun	8	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
15	Papaya	6	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
16	Jeruk 2	6	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
17	Anggur	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
18	Bengkoang	6	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
19	Apel 2	9	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
20	Pisang 2	7	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
21	Sawo 2	4	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
22	Pir 2	8	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
23	Alpukat 2	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
24	Jambu Biji 2	7	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang

Tabel 2. Pengamatan Percobaan *Nocturnal-Zoochory* pada Terster Kedua

No	Diaspora ID	Skala Nilai (1-10)	Keterangan
1	Alpukat	1	Tingkat ingin mengkonsumsi sangat rendah
2	Jambu Biji	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang

3	Sawo	3	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
4	Pir	6	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
5	Jeruk	7	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
6	Jambu Air	1	Tingkat ingin mengkonsumsi sangat rendah
7	Pisang	1	Tingkat ingin mengkonsumsi sangat rendah
8	Apel	3	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
9	Lemon	6	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
10	Tomat	6	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
11	Salak	2	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
12	Nangka	4	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu rendah
13	Melon	4	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu rendah
14	Mentimun	2	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
15	Papaya	8	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
16	Jeruk 2	3	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
17	Anggur	3	Tingkat ingin mengkonsumsi rendah
18	Bengkoang	1	Tingkat ingin mengkonsumsi sangat rendah
19	Apel 2	7	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
20	Pisang 2	10	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
21	Sawo 2	6	Tingkat ingin mengkonsumsi terlalu tinggi
22	Pir 2	5	Tingkat ingin mengkonsumsi sedang
23	Alpukat 2	8	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi
24	Jambu Biji 2	9	Tingkat ingin mengkonsumsi tinggi

Tabel 3. Pengamatan *Hydrochory*

No	Diaspora ID	Lolos (menit)	Tidak lolos	Jarak tempuh (m)
1	Pinang 1	-	Batu	14
2	Pinang 2	3.06	-	20
3	Pinang 3	5.00	-	20
4	Pinang 4	-	Batu	1
5	Pinang 5	-	Batu	1
6	Kelapa 1	-	Batu	5
7	Kelapa 2	-	Batu	10
8	Kelapa 3	-	Batu	5
9	Kelapa 4	-	Batu	5

10	Kelapa 5	-	Batu	10
11	Kelapa 6	-	Batu	5
12	Kelapa 7	-	Batu	5
13	Kelapa 8	-	Batu	5
14	Kelapa 9	-	Batu	5
15	Kelapa 10	-	Batu	5

Tabel 4. Pengamatan *Anemochory*

No	Floor	Diaspora ID	Ground (m)	Stuck (m)	Keterangan
1	3	Mahoni 1	2,05	-	Tidak ada angin
2	3	Mahoni 2	2,33	-	Tidak ada angin
3	3	Mahoni 3	1,30	-	Tidak ada angin
4	3	Mahoni 4	0,85	-	Tidak ada angin
5	3	Mahoni 5	2,70	-	Ada Angin
6	3	Kapas 1	2,14	-	Tidak ada angin
7	3	Kapas 2	0,32	-	Tidak ada angin
8	3	Kapas 3	0,56	-	Tidak ada angin
9	3	Kapas 4	0,10	-	Tidak ada angin
10	3	Kapas 5	0,15	-	Tidak ada angin
11	3	Terjun Payung 1	4,5	-	Tidak ada angin
12	3	Terjun Payung 2	0,79	-	Tidak ada angin
13	3	Terjun Payung 3	2,40	-	Tidak ada angin
14	3	Terjun Payung 4	1,56	-	Tidak ada angin
15	3	Terjun Payung 5	1,80	-	Tidak ada angin
16	2	Mahoni 1	0,67	-	Tidak ada angin
17	2	Mahoni 2	0,49	-	Tidak ada angin
18	2	Mahoni 3	0,83	-	Tidak ada angin

19	2	Mahoni 4	2,40	-	Tidak ada angin
20	2	Mahoni 5	1,07	-	Tidak ada angin
21	2	Kapas 1	3,10	-	Tidak ada angin
22	2	Kapas 2	1,10	-	Tidak ada angin
23	2	Kapas 3	0,69	-	Tidak ada angin
24	2	Kapas 4	2,06	-	Ada Angin
25	2	Terjun Payung 1	2,11	-	Tidak ada angin
26	2	Terjun Payung 2	2,71	-	Tidak ada angin
27	2	Terjun Payung 3	3,20	-	Tidak ada angin
28	2	Terjun Payung 4	4,40	-	Ada Angin
29	2	Terjun Payung 5	6,80	-	Ada Angin
30	2	Terjun Payung 6	4,40	-	Ada Angin
31	2	Terjun Payung 7	4,24	-	Tidak ada angin
32	2	Terjun Payung 8	0,96	-	Ada Angin
33	2	Terjun Payung 9	4,30	-	Tidak ada angin
34	2	Terjun Payung 10	9,70	-	Ada Angin

Tabel 5. Pengamatan *Zoochory*

No	Diaspora ID	Jumlah	Posisi	Keterangan
1	Sp 1	1	Lengan Kanan	-
2	Sp 2	1	Punggung Kiri	-
3	Sp 3	3	Punggung Kiri	-
4	Sp 4	2	Pundak Kiri	-
5	Sp 5	1	Leher	-
6	Sp 6	3	Tangan Kiri	-
7	Sp 7	3	Pundak Kiri	-
8	Sp 8	3	Kaki Kiri	-
9	Sp 9	5		-
10	Sp 10	1		-

Pembahasan

Berdasarkan tabel 1 dan 2. Pada percobaan *nocturnal-zoochory* didapatkan hasil bahwa kedua tester tersebut memberikan skala penilaian yang berbeda pada setiap buah-buahan dimulai dari skala terendah, sedang, hingga skala tertinggi. Skala penilaian ini

tentunya berdasarkan karakteristik buah tersebut seperti berdasarkan warna, bentuk, aroma atau bau. Berdasarkan hasil tabel diatas, kedua tester sama-sama memberikan skala tertinggi yaitu pada buah-buahan yang menunjukkan ciri-ciri seperti aroma atau bau yang sangat tajam, dan tekstur buah yang lunak.

Buah yang diujikan dua kali terdapat perbedaan nilai yang diberikan oleh kedua tester tersebut, yang diakibatkan oleh bau yang tidak sama.

Nocturnal-Zoochory pada buah-buahan merujuk pada penyebaran biji tumbuhan yang dilakukan oleh hewan-hewan yang aktif di malam hari (nokturnal), terutama kelelawar. Buah yang disebarkan secara *nocturnal-zoochory* biasanya memiliki ciri-ciri yang menarik bagi kelelawar, seperti warna buah yang menarik di malam hari, aroma yang kuat, dan tekstur buah yang lunak (Carpenter *et al.*, 2018). Tanaman yang bergantung pada penyebaran biji oleh hewan nocturnal berevolusi untuk menghasilkan aroma yang lebih kuat dan khas pada buah matang mereka. Hal ini bertujuan untuk memudahkan hewan penyebar mengenali buah yang siap dikonsumsi meskipun dalam kondisi pencahayaan minim (Ramananjato *et al.*, 2020).

Berdasarkan tabel 3. Pada percobaan *hydrochory* 5 buah pinang dan 10 buah kelapa. Hasil yang didapatkan pada percobaan 10 buah pinang, hanya menunjukkan 2 buah pinang yang lolos yaitu pada pinang 2 dengan waktu (3.06 menit), dan pada pinang 3 dengan waktu (5.00 menit). Sedangkan 3 buah pinang lainnya tidak lolos. Pada percobaan 10 buah kelapa, tidak ada yang lolos sama sekali. Hal ini disebabkan oleh penyangkutan buah didalam air oleh batu-batuan dan juga karena ukuran dari buah pinang dan kelapa tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan diaspora tidak mencapai garis akhir dalam proses *hydrochory* adalah ketidakstabilan aliran air. *Hydrochory* adalah penyebaran biji atau buah melalui media air, dan keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kecepatan, arah, serta kontinuitas aliran air. Jika aliran air terhambat oleh hambatan fisik seperti batu, tumbuhan air, atau sedimentasi, maka biji atau buah dapat terjebak dan tidak melanjutkan perjalanan menuju tempat tumbuh yang sesuai. Selain itu, morfologi benih juga mempengaruhi keberhasilan *hydrochory*, biji yang terlalu berat, tidak memiliki struktur adaptif seperti rongga udara atau permukaan mengapung,

cenderung tenggelam sebelum mencapai lokasi yang ideal. Faktor lingkungan lainnya, seperti perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim, juga dapat memutus kontinuitas jalur air, sehingga memperkecil kemungkinan biji tersebar jauh. Oleh karena itu, keberhasilan diaspora melalui *hydrochory* dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik, biologis, dan iklim yang kompleks (Bakker, *et al.*, 2020).

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh (Hidayat & Anshari, 2016). Arus air berperan besar dalam menentukan arah dan jarak pemencaran. Arus permukaan dan arus bawah laut dapat membawa diaspora hingga puluhan bahkan ratusan kilometer, tergantung pada kekuatan arus dan waktu hanyutan diaspora. Waktu tempuh diaspora bergantung pada beberapa faktor yaitu kecepatan arus, daya apung, serta daya tahannya terhadap perendaman di air. Pemencaran *hydrochory* juga dipengaruhi oleh bentuk diaspora dan adaptasi morfologisnya. Diaspora yang ringan, memanjang, dan tahan air akan memiliki peluang lebih besar untuk tersebar jauh.

Berdasarkan tabel 4 setelah dilakukan percobaan *anemochoory* didapatkan hasil yang lebih lama untuk sampai kebawah yaitu oleh terjun payung dengan waktu (9.70), berdasarkan pengamatan hal ini dipengaruhi oleh berat bobot dari objek, dan faktor pendukung terjadinya penyebaran yaitu angin.

Penyebaran biji melalui mekanisme *anemochoory* sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan karakteristik morfologis biji. Kecepatan angin merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas penyebaran, di mana angin yang lebih kencang mampu membawa biji dalam jarak yang lebih jauh dari pohon induknya. Hal ini terutama berlaku bagi biji yang memiliki morfologi ringan dan struktur aerodinamis, seperti sayap atau bulu, yang dirancang secara alami untuk meningkatkan daya apung di udara. Selain itu, kondisi topografi suatu wilayah, termasuk kepadatan dan keragamannya, juga memainkan peran penting dalam menentukan arah dan jarak penyebaran. Topografi yang kompleks dapat menghalangi atau mengarahkan aliran angin,

sehingga memengaruhi distribusi akhir biji di lingkungan sekitarnya (Raharjo, 2015). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyebaran biji melalui angin tidak hanya bergantung pada faktor internal biji, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi eksternal tempat tumbuhnya tanaman.

Berdasarkan tabel 5 setelah dilakukan pengamatan *Zoochory* didapatkan beberapa propagul yang menempel pada pejalan didalam hutan Arboretum kebanyakan propagul menempel pada pundak dan punggung pejalan. Jenis diaspora yang paling sering ditemukan adalah biji dan duri yang menempel pada tubuh manusia. Biji yang memiliki struktur khusus

seperti kait atau permukaan yang lengket cenderung lebih mudah menempel pada pakaian atau kulit. Sementara itu, duri tanaman juga mudah tersangkut, terutama saat seseorang berjalan melalui semak atau vegetasi yang rapat. Sebaliknya, daun dan ranting jarang ditemukan karena ukurannya lebih besar dan strukturnya kurang mendukung untuk menempel. Manusia secara tidak langsung dapat membantu menyebarkan biji melalui aktivitas sehari-hari. Proses penyebaran ini dapat memengaruhi persebaran tanaman, khususnya jika biji yang terbawa berasal dari spesies asing atau bukan asli suatu daerah (Godo *et al.*, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah dilaksanakan mengenai objek ini yang mana menunjukkan penyebaran biji-bijian melalui empat mekanisme dispersi yang berbeda, yaitu *nocturnal-zoochory*, *hydrochory*, dan *anemochory*, *zoochory*. Dalam *nocturnal-zoochory*, ada beberapa jenis buah yang memiliki skala penyebaran yang beragam sehingga pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin kuat aroma buah, maka hewan akan semakin tertarik terhadap buah tersebut aroma yang kuat bisa sebagai penanda bagi hewan untuk menemukan makanan, sementara

dalam *hydrochory*, beberapa jenis tumbuhan cenderung tersangkut di tepi air atau jarak yang cukup jauh. Dalam *anemochory*, biji-bijian mempunyai jarak yang berbeda-beda di tiap jatuhnya yang cenderung tersebar dalam jarak yang beragam tergantung pada kekuatan angin dan keberadaan sayap pada benih. Data *zoochory* memberikan gambaran tentang posisi diaspora biji-bijian dari berbagai spesies tumbuhan yang tersebar melalui hewan, sementara data *anemochory* menunjukkan keragaman strategi penyebaran biji-bijian oleh angin dan faktor-faktor lingkungan yang memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, J. P., Bekker, R. M., van Groenendael, J. M., & Soesbergen, M. (2020). Dispersal of plant propagules by water: the contribution of hydrochory to plant distribution patterns. *Freshwater Biology*, 65(6), 1028–1040.
- Carpenter, JK, JR Wood, JM Wilmshurst, dan D. Kelly. 2018. Paradoks penyebaran benih oleh burung: Burung megafauna Selandia Baru yang telah punah tidak menyebarkan benih berukuran besar. *Prosiding Royal Society B, Biological Sciences* 285: 2018352.
- Godó, L., Valkó, O., Borza, S., & Deák, B. (2022). Tinjauan global mengenai peran hewan pengerat kecil dan lagomorf (*klade Glires*) dalam penyebaran biji dan pembentukan tanaman. *Global Ecology and Conservation*, 33, e01982.
- Hidayat, T., & Anshari, G. (2016). Rehabilitasi mangrove berbasis penyebaran alami: Studi kasus di Kawasan Pesisir Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian*

- Hutan dan Konservasi Alam*, 13(2), 105–114.
- Hyslop, J., & Trowsdale, S. 2020. A Review of *Hydrochory* (Seed Dispersal by Water) with Implications for Riparian Rehabilitation. *Journal of Hydrology (NZ)*, 51(2), 137-152.
- Ostrowiecka, B., Tałałaj, I., Brzosko, E., Jermakowicz, E., Mirski, P., KostroAmbroziak, A., Mielczarek, L., Lason, A., Kupryjanowicz, J., Kotowicz, J & Wroblewska, A. 2019. Pollinators and visitors of The generalized food-deceptive orchid *Dactylorhiza majalis* in NorthEastern Poland. *Biologia* 74:1247–1257.
- Paiman, Yudono, Prapto, 2020. *Gulma Tanaman Pangan*. Yogyakarta: UPY Press. ISBN 978-623-76680-9-1.
- Raharjo, S. E. (2015). Dispersi biji dan pengaruh kecepatan angin serta ketinggian pohon terhadap jarak sebar pada vegetasi pionir. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 12(3), 233–240.
- Ramananjato, V., Rakotomalala, Z., Park, D. S., DeSisto, C. M. M., Raoelinjanakolona, N. N., Guthrie, N. K., Fenosoa, Z. E. S., Johnson, S. E., & Razafindratsima, O. H. (2020). The role of nocturnal omnivorous lemurs as seed dispersers in Malagasy rain forests. *Biotropica*, 52(4), 758-765.
- Zein. 2020. *Pengertian penyebaran biji manfaat dan macam perantaranya*. Html diakses pada tanggal 25 April 2025.

LAMPIRAN

Gambar 1. Biji Mahoni

Gambar 2. Biji Kapuk

Gambar 3. Kelapa Tua

Gambar 4. Mainan Terjun Payung

Gambar 5. Buah Pinang

Gambar 6. Plastik Setengah Kilo

Gambar 7. Sarung Tangan

Gambar 8. Meteran

Gambar 9. Percobaan Nokturnal-Zookori

Gambar 10. Percobaan Anemokori

Gambar 11. Percobaan Hidrokori

Gambar 12. Percobaan Zookori